

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

**2026-YIL / IYUN/6-SON,
IV-QISM**

INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 2026-yil, iyun.
IV-qism*

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixojaga o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdulkarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhridinov Zafarjon Fakhridin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy
jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va
taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar
vazirligi huzuridagi Oliy
attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi
336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

YASHIL ENERGIYA SEKTORIDA VENCHUR INVESTITSIYALARINING RIVOJLANISHI: GLOBAL TENDENSIYALAR VA O'ZBEKISTON IMKONIYATLARI	12
Qarajanova Gulnoza Tolliyevna	
MILLIY KOMPANIYALARNI BAYNALMILALLASHUV BOSQICHLARI VA XALQARO KORPORATIV BIRLASHUVLAR (M&A) STRATEGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH.....	19
Shokirov Shoxruxmirzo Baxtiyorjon o'g'li	
QISHLOQ XO'JALIGINI IQLIM VA EKOLOGIK O'ZGARISHLARGA MOSLASHTIRISHDA SMART TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISH METODOLOGIYASINI RIVOJLANTIRISH.....	23
Mirzataev Salamat Muratbaevich	
QISHLOQ XO'JALIGIDA MEVACHILIK KLASTERLARINI TASHKIL ETISHNING ISHLAB CHIQRISH VA RENTABELLIK KO'RSATKICHLARIGA TA'SIRI	28
Tureev Azizbek Abatovich	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA QURILISH XIZMATLARINI SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA RIVOJLANTIRISHNING STRATEGIK MODELII.....	32
Qidirniyazov Ajiniyaz Sherniyazovich	
TOG'-KON SANOATI KORXONALARIDA RESURS TEJAMKOR TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA IQTISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISHNING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI.....	37
Kurbanova Mehriniso Nematjanovna	
Sharipov Kongratbay Avezimbetovich	
THE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL INSURANCE MARKET AND THE LEVEL OF INCLUSIVENESS.....	43
Ravshanova Mohinur O'rolovna	
O'ZBEKISTON TEMIR YO'LLARI AJ KORXONALARIDA IQTISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI.....	51
Kurbonova Ma'mura Abdukarim qizi	
TO'QIMACHILIK SANOATI KORXONALARINING MOLIVAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASH MEXANIZMLARI.....	55
Qaraev Anvar Botirovich	
THE IMPACT OF LOYALTY PROGRAMS ON CUSTOMER RETENTION IN ONLINE COSMETICS: A MIXED-METHODS STUDY	61
Toirova Mubina	
IQLIM O'ZGARISHI VA "YASHIL" TRANSFORMATSIYANING JAHON MOLIYA BOZORLARIGA TA'SIRI.....	66
Qo'chqorova Muxlisaxon Ulug'bek qizi	
KICHIK BIZNES RIVOJLANISHIDA RAQAMLI PLATFORMALAR - ELEKTRON TIJORAT SAYTLARI, MARKETPLEYSLAR VA MOBIL ILOVALARNING O'RNI.....	73
Rizayeva Nilufar Oblakulovna	
SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINING BIZNES JARAYONLARINI OPTIMALLASHTIRISHDAGI IQTISODIY SAMARADORLIGI	79
Abdulla Mavlonov	
QISHLOQ XO'JALIGIDA SABZAVOTCHILIK MAHSULOTLARI LOGISTIKASINI RAQAMLASHTIRISH ORQALI BOZOR INFRATUZILMASI SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	82
Komekova Gulzira Sharbaevna	

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К АГРЕГИРОВАНИЮ РАЗРОЗНЕННЫХ ДАННЫХ В ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ	87
Бекматов Акмал Курбонмахматович	
SUG'URTA TASHKIOTLARIDA MHXSGA O'TISHNING HOZIRGI HOLATI VA MUAMMOLARI	93
Azamatova G. I.	
O'ZBEKISTON SOG'LIQNI SAQLASH TIZIMINI RAQAMLASHTIRISHGA YO'NALTIRILGAN INVESTITSİYALARNING XARAJAT-FOYDA TAHLILI	98
Omonov Olim Murodullayevich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA INNOVATSION TA'LIM TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI	104
Isxakova Sarvar Ayubovna	
Amriyeva Shaxzoda Shuxratovna	
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ В КРЕДИТНОМ СКОРИНГЕ РОЗНИЧНЫХ ЗАЁМЩИКОВ: ОПЫТ АКБ «КАПИТАЛБАНК» (РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН)	109
Жанайдарова Камола Абаевна	
INVESTITSION LOYIHALARNI MOLIYALASHTIRISHDA IPO VA KORPORATIV OBLIGATSIYALAR SAMARADORLIGI	115
G'afurov Sherzod Abdvaxob o'g'li	
O'ZBEKISTON TURIZM BOZORINI RIVOJLANTIRISHDA MARKETING TADQIQOTLARNING AHAMIYATI	120
Usmanova Zumrad Islamovna	
O'ZBEKISTONDA YASHIL VODOROD IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISHNING BIZNES VA INVESTITSION MEKANIZMLARI	123
Nuraliyeva Komila Sanaqulovna	
XUFYONA IQTISODIYOTNI QISQARTIRISHDA XALQARO TAJRIBALAR TAHLILI: SOLIQ ISLOHOTLARI VA RAQAMLASHTIRISHNING AHAMIYATI	130
Utkirova Jasmina Jasur qizi	
XORIJIY DAVLATLAR AMALIYOTIDA XUSUSIY INVESTITSİYALAR VA AHOLI DAROMADLARI O'RTASIDAGI MUTANOSIBLIKNI TARTIBGA SOLISH YO'NALISHLARI	135
Salimova Zaxro Sobirjon qizi	
QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARINI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY TAHLILI VA BASHORATI	141
Xakimov D.R.	
ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА НА ЗАНЯТОСТЬ: ОПТИМИЗАЦИЯ И ТРАНСФОРМАЦИЯ РАБОЧИХ МЕСТ	151
Эркинбаева Камила Жавлонбековна	
TIJORAT BANKLARI MOLIYAVIY RESURSLARINI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH	156
Tangirkulov Bekzod Boxadirovich	
HUDUDLARDA TURISTLARGA UMUMIY OVQATLANISH XIZMATLARINI KO'RSATISHNING SAMARALI RIVOJLANISH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH: RFEI INDEKSI, KLASSTER MODELI VA "TASTE UZBEKISTAN" RAQAMLI EKOTIZIMI	162
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna	
SAVDODA MARKETING TADQIQOTLARINING ZAMONAVIY TENDENSIYALARI	171
Jalalova Dildora Jamolovna	
КЛИМАТИЧЕСКОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ В КОНТЕКСТЕ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ	174
Лана Цхай	
UZOQ MUDDATLI AKTIVLARNI MOLIYAVIY HISOBOTDA AKS ETTIRISHNI MASALALARI	181
G'oziyeva Moxira Rustam qizi	

TA'LIM MUASSASALARIDA LIDERLIK SAMARADORLIGINING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI	189
Yuldashova Yoqutoy	
KICHIK VA O'RTA BIZNESNI RAQAMLI KREDITLASHNING O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIGA TA'SIRI	193
Karimova Aziza Maxomadrizoyevna	
Abduraxmonov Faridun Firo'z o'g'li	
SANOAT TARMOQLARIDA QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA KONSEPSIYASINING IQTISODIY VA INSTITUTSIONAL MAZMUNI	199
Mamarasulova Iroda Zafarjon qizi	
ESG-ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПОЛИМЕРНОЙ УПАКОВКИ: ТЕОРИЯ, ОТРАСЛЕВАЯ СПЕЦИФИКА И МИРОВЫЕ ПРАКТИКИ.....	204
Ташпулатов Дильмурад Рустамович	
ENHANCING GREEN ACCOUNTING IN UZBEKISTAN: COMPARATIVE LESSONS FROM DEVELOPED ECONOMIES FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT	210
Xolmurodova Durdona Otamurod qizi	
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРНОГО ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ	218
Саттарова Зухра Илхомовна	
KICHIK BIZNES RIVOJLANISHINING HUDUDIY INVESTITSIYA FAOLLIGIGA TA'SIRI	224
Toirjonov Sardorbek Dilshodjon o'g'li	
HUDUDIY IQTISODIY RIVOJLANISHDA KICHIK BIZNESNING BANDLIKNI TA'MINLASHDAGI AHAMIYATI	229
Mamadaliyev Doniyorbek Shuhratbek o'g'li	
TOSHKENTDA KICHIK BIZNES KORXONALARIDA RAQAMLI TEKNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI: LOGIT VA PROBIT MODELLARI ASOSIDA EMPIRIK TAHLIL	235
Hasan Ibragimov	
Mannonov Shahzod	
Toshmurod Qulmanov	
MOSLASHUVCHAN MENEJMENT VA UNING SIFAT BOSHQARUVIDAGI O'RNI	242
Ibroximova Zuhra Baxtiyor qizi	
IJTIMOYIY SOHANI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING MINTAQAVIY XUSUSIYATLARI.....	247
Ro'zmetov Kamol Ibodullayevich	
Ibragimov Qayumbek Ikromovich	
TIJORAT BANKLARI AKTIVLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING ILG'OR XORIY TAJRIBALARI.....	254
Muminov Bekzod Polvonovich	
KORPORATIV AXBOROT TIZIMLARINI RAQAMLASHTIRISH KONSEPSIYASINING NAZARIY EVOLYUTSIYASI VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR TASNIFI.....	263
Kuchkarov Ulug'bek Tahirovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI MINTAQALARIDA EKSPORT FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	268
Abdulatifova Moxinur Alisher qizi	
FIZIKA FANINI SUN'IY INTELLEKT INTEGRATSIYASI ASOSIDA SAMARALI O'QITISHNING INNOVATSION YONDASHUVLARI.....	275
Razzoqov I.D.	
RAQAMLI MEHNAT BOZORLARI VA IQTISODIY BARQARORLIK: O'ZBEKISTON VA QOZOG'ISTON MISOLIDA QIYOSIY TAHLIL	281
Safarova Gulruh Akmal qizi	
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ КАТЕГОРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И НАУЧНЫЙ	

ПОДХОД К ЕЁ ОПРЕДЕЛЕНИЮ.....	287
Зайналов Ж. Р.	
O‘ZBEKISTONDA KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING MAMLAKAT IQTISODIYOTIDAGI O‘RNI.....	293
Xolmatova Mumtozbeqim Alisherxon qizi	
TURISTIK BOZOR KONYUNKTURASINI O‘RGANISHNING NAZARIY VA AMALIY JIHATLARI.....	298
Usmanova Zumrad Islamovna	
PREPARATION OF NUT JAM USING MULBERRY SYRUP BASED ON ITS CONSUMER PROPERTIES.....	302
Pardaev Gayrat Yakhshibaevich	
BUXORO TARIXIY MARKAZIDAGI MEROS OBYEKTLARINING TURISTIK SIG‘IM IMKONIYATLARI.....	306
Tolibova Shaxrizoda	
КОМПЛЕКСНЫЙ НАУЧНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ: ТРАНСФОРМАЦИЯ, ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СТРАХОВОГО РЫНКА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	314
Махмудов Комолиддин Розметович	
SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT IN DEVELOPING COUNTRIES: THE SYNERGY OF INVESTMENT, AGRICULTURAL TRANSFORMATION, AND ENVIRONMENTAL POLICY.....	319
Kholmukhamedova Feruza	
IQTISODIY BARQARORLIKNI TA‘MINLASHDA EKSPORT OPERATSIYALARINI MOLIYAVIY QO‘LLAB-QUVVATLASH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	324
Mir Axmadova Mariyam Nosir Axmadovna	
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЛИКВИДНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ В РУСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	330
Бауетдинов Мажит Жанызакович	
Жанызакова Шахноза Мажит кызы	
FEATURES AND WAYS OF FURTHER DEVELOPMENT OF THE DIGITAL ECONOMY.....	338
Kobilov Alisher	
Majidova Irodahon	
RAQAMLI UNIVERSITET MODELI — BARQAROR OLIY TA‘LIMNING MUHIM OMILI SIFATIDA.....	346
Nazirova Komola Raximjon qizi	
HUDUD EKSPORTINING XOM ASHYOGA BOG‘LIQLIGI: MOLIYAVIY OQIBATLAR VA BARTARAF ETISH YO‘LLARI (QASHQADARYO VILOYATI MISOLIDA).....	352
Norturayev Mansurbek Obid o‘g‘li	
MOLIYA BOZORINING IQTISODIY O‘SISHDAGI O‘RNI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI.....	359
Maxkamova Dilafuz Aliyevna	
Miryunusov Avaz Iqboljon o‘g‘li	
ECONOMIC FOUNDATIONS FOR ENHANCING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE SERVICES IN THE HIGHER EDUCATION SYSTEM.....	363
Amriyeva Shaxzoda Shuxratovna	
KORXONA BOSHQARUVI SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI.....	368
Shodmanov Toshtemir Ro‘ziyevich	
INVESTITSIYA FAOLIYATINI MOLIYALASHTIRISHDA BOZOR MEKANIZMLARINING NAZARIY-HUQUQIY JIHATLARI VA ULARNING MILLIY IQTISODIYOTDAGI O‘RNI.....	372
Amonova Nazokat O‘tkurovna	

ЭКОНОМИКА АВТОМАТИЗАЦИИ КАК ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МЕНЯЮТ СТРУКТУРУ ЗАТРАТ И БИЗНЕС-МОДЕЛИ	378
Ли Д.Э.	
KREDIT RISKLARINI BOSHQARISHDA SUN'IY INTELLEKTNING IQTISODIY SAMARADORLIGI VA UNI TIJORAT BANKLARI FAOLIYATIGA TATBIQ ETISH YO'NALISHLARI.....	382
Bozorov Jasurbek Panji o'g'li	
KICHIK BIZNES KORXONALARIDA AYLANMA MABLAG'LARNI SAMARALI BOSHQARISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI.....	387
Tashxodjeyev Abdurasul Abdulmansurovich	
DAVLAT ISHTIROKIDAGI KORXONALARDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYANING INVESTITSIYA SAMARADORLIGIGA TA'SIRI: NAZARIY ASOSLAR VA EMPIRIK TAHLIL.....	395
Abdig'aniyeva S.M.	
DAVLAT XARIDLARIDA SUN'IY INTELLEKTGA ASOSLANGAN NARXLAR MODULINI JORIY ETISH: KORRUPSIYAGA QARSHI KOMPLAENS, HISOBDORLIK VA RAQOBATNI KUCHAYTIRISH YO'NALISHLARI.....	401
Raxmanov Furqat Temirovich	
BANKLARDA SUG'URTA FAOLIYATINI RAQAMLI TRANSFORMATSIYA QILISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI.....	407
Isayeva Xolbibi Boboqulovna	
Ziyatova Sitora Baxtiyor qizi	
BANKLARDA KIBERXAVFSIZLIKNI TA'MINLASH VA AXBOROT RISKLARINI BOSHQARISH	413
Eshqobilov Ahmad Javliyevich	
MAMLAKAT INVESTITSIYA JOZIBADORLIGINI OSHIRISHDA XORIJIY INVESTITSIYALARNING O'RNI	418
Kuvanchiyeva Mehriniso Davlatgeldi qizi	
QURITILGAN ORGANIK MEVA MAHSULOTLARI EKSPORTINI RIVOJLANTIRISHDA EKSPORT MARKETING OPERATORLARI FAOLIYATINI TASHKIL ETISH MEKANIZMI	423
Xidirov Shohrux Bobir o'g'li	
КУЛЬТУРНЫЙ ТУРИЗМ САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ КАК ДРАЙВЕР ДИВЕРСИФИКАЦИИ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА.....	428
Саттарова Зухра Ильхамовна	

КУЛЬТУРНЫЙ ТУРИЗМ САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ КАК ДРАЙВЕР ДИВЕРСИФИКАЦИИ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА

Саттарова Зухра Ильхамовна
Доцента кафедры «Реальная экономика»

Аннотация: В данной статье рассматривается стремительное развитие сектора туризма как важной отрасли экономики в последние годы. Многие страны стремятся не только к экономическим выгодам от развития туристического сектора, но и к сохранению своих национальных обычаев и традиций, их представлению мировому сообществу и, таким образом, развитию дружественных отношений. Роль туристического сектора в этом контексте значительна, и в статье обсуждаются предложения и замечания.

Ключевые слова: туризм, «Зелёный туризм», гостиничных услуг, экскурсия, интерактивный формат, транспортная инфраструктура.

Annotatsiya: Ushbu maqolada turizm sohasining so'nggi yillarda iqtisodiyotning muhim tarmog'i sifatida jadal rivojlanayotganligiga alohida e'tibor qaratilgan. Ko'pgina mamlakatlar turizm sohasini rivojlantirish orqali nafaqat iqtisodiy foydaga erishishni, balki o'zlarining milliy urf-odat va an'analarini saqlab qolish, uni jahon hamjamiyatiga namoyon etish va bu orqali o'zaro do'stona munosabatlarni rivojlantirishni ko'zlayotganligi, bu o'rinda turizm sohasining o'rni sezilarli ekanligi muhokama etilib, taklif va mulohazalar berilgan.

Kalit so'zlar: turizm, "yashil turizm", mehmonxona xizmatlari, ekskursiya, interaktiv format, transport infratuzilmasi.

Abstract: This article examines the rapid development of tourism as an important economic sector in recent years. Many countries seek not only the economic benefits of tourism development but also the preservation of their national customs and traditions, their presentation to the global community, and, thus, the development of friendly relations. The role of the tourism sector in this context is significant, and the article discusses suggestions and comments.

Key words: tourism, "Green tourism", hotel services, excursion, interactive format, transport infrastructure.

ВВЕДЕНИЕ

Культурный туризм Самаркандской области является ключевым катализатором диверсификации экономики Узбекистана, трансформирующим страну из преимущественно аграрно-индустриальной в современную сервис-ориентированную державу. Обладая уникальным историческим наследием, регион выступает главным локомотивом для привлечения иностранных инвестиций, создания новых рабочих мест и снижения зависимости национальной экономики от экспорта сырьевых ресурсов.

Культурный туризм в Самаркандской области развивается по трем стратегическим направлениям, которые комплексно формируют диверсифицированную модель экономики региона. Это позволяет уйти от классического осмотра памятников за один день и превращает область в многофункциональный туристический хаб Центральной Азии.

Ключевые сегменты современного туризма в регионе

- Историко-культурный сегмент: Модернизация классических маршрутов (Регистан, Гур-Эмир, Шахи-Зинда) за счет внедрения ночных световых шоу и AR-гидов.
- Деловой и MICE-туризм: Использование мощностей мега-комплекса *Silk Road Samarkand* для проведения международных саммитов, форумов и выставок в межсезонье.
- Этно и экотуризм: Развитие туристических деревень в предгорьях (например, в Ургутском районе), привлекающих туристов традиционным ремесленничеством и агротурами.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Вопросы развития культурного туризма и его влияния на социально-экономическое развитие регионов занимают важное место в современной туристской науке. Исследование теоретических и практических аспектов культурного туризма позволяет определить его роль в диверсификации национальной экономики, повышении занятости населения и эффективном использовании историко-культурного наследия.

Среди отечественных исследований особое значение имеют труды И.С. Тухлиева, Г.Х. Кудратова и М.Қ. Пардаева. Авторы рассматривают туризм как сложную социально-экономическую систему, функционирование которой требует стратегического планирования и рационального использования туристских ресурсов. В работе подчеркивается, что наличие уникальных историко-культурных объектов создает предпосылки для формирования конкурентоспособного туристского продукта и развития региональной экономики.

Дальнейшее развитие данные положения получили в исследованиях И.С. Тухлиева и С.А. Абдухамидова, которые подробно раскрывают теоретические основы туризма, особенности туристского спроса и предложения, а также механизмы формирования туристского рынка. Авторы отмечают, что культурный туризм способствует сохранению национального наследия, развитию сферы услуг и повышению инвестиционной привлекательности территорий. Особое внимание уделяется вопросам устойчивого использования культурных ресурсов в туристской деятельности.

Теоретические основы функционирования туристского рынка представлены в работах В.И. Азара и С.Ю. Туманова. Исследователи рассматривают туризм как важный сектор экономики, способный обеспечивать мультипликативный эффект за счет развития транспорта, гостиничного хозяйства, торговли и других смежных отраслей. По мнению авторов, диверсификация экономики через развитие туризма способствует расширению структуры доходов регионов и снижению зависимости от отдельных отраслей хозяйства.

Значительный вклад в изучение вопросов управления туристской деятельностью внес Н.И. Кабушкин. Автор исследует механизмы туристского менеджмента, вопросы организации туристских предприятий и повышения качества туристских услуг. В его работах подчеркивается, что эффективное управление туристскими ресурсами является одним из ключевых факторов повышения конкурентоспособности туристских дестинаций и устойчивого развития регионального туризма.

Проблемы управления туристским бизнесом также нашли отражение в исследованиях М.А. Жуковой. Автор рассматривает современные методы менеджмента в туристской сфере, уделяя внимание маркетинговым стратегиям, повышению качества обслуживания и формированию привлекательного имиджа туристских территорий. Данные положения имеют важное значение для развития культурного туризма Самаркандской области, обладающей значительным историко-культурным потенциалом.

Нормативно-правовую основу исследования составляют положения Общегосударственного классификатора услуг Республики Узбекистан, утвержденного постановлением Агентства «Узстандарт». Документ определяет состав и структуру туристских услуг, что способствует стандартизации деятельности субъектов туристской индустрии и совершенствованию системы статистического учета в сфере туризма.

Проведенный анализ научной литературы показывает, что существующие исследования раскрывают отдельные аспекты развития культурного туризма, туристского менеджмента и функционирования туристского рынка. Вместе с тем вопросы оценки влияния культурного туризма Самаркандской области на процессы диверсификации экономики Узбекистана, расширение занятости и развитие смежных отраслей требуют дальнейшего углубленного изучения, что определяет актуальность настоящего исследования.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методология исследования основана на сборе и анализе данных из научной литературы, нормативно-правовых документов, статистических материалов и аналитических отчетов, посвященных развитию культурного туризма. Полученные данные обобщались с применением методов сравнительного, системного и логического анализа, что позволило выявить влияние культурного туризма Самаркандской области на процессы диверсификации экономики и развитие смежных отраслей.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Узбекистан, после достижения независимости, определил своей основной целью построение общества, основанного на рыночной экономике. В достижении этой цели, туризм считается одним из

ведущих отраслей. Туризм - это не только изучение прошлого, ознакомление с различными народами, наслаждение шедеврами их культурного наследия, а и крупный бизнес.

В официальной повестке Шавката Мирзиёева туризм закреплён как один из ключевых драйверов «Нового Узбекистана». Уже в указе 2023 года «О мерах по обеспечению ускоренного развития туристской отрасли» сектору придан статус стратегической отрасли экономики, а профильным министерствам поручено комплексно стимулировать инвестиции и обновлять инфраструктуру страны.

В октябре 2023 года, открывая 25-ю сессию Генеральной ассамблеи UN Tourism в Самарканде, Мирзиёев назвал туризм «одной из самых быстрорастущих и перспективных отраслей мировой экономики», напомнив о её довоенной доле — около 10 % глобального ВВП. Он озвучил национальную цель принять 15 миллионов иностранных гостей к 2030 году, объявил о планах создать «музеи под открытым небом» у двадцати памятников, восстановить сотни объектов наследия и предложил присвоить Самарканду статус «Всемирной столицы культурного туризма». В той же речи президент инициировал разработку Глобального кодекса безопасного туризма, программы «Зелёный туризм» и провозглашение 2025-го «Годом инклюзивного туризма».

Индустрия культурного туризма Самарканда представлена парками, театрами, передвижным цирком, музеями и другими развлекательными заведениями. Сюда также включается посещения заповедников и природных парков. Особенностью Самарканда в этом плане, являются 1 природных национальных парков, 1 Зеравшанский заповедник и 9 заказников и памятников природы.

К услугам туристов и гостей Самарканда довольно широко предоставлена индустрия развлечений и досуга. Следует отметить, что иностранные туристы предпочитают концерты фольклорных ансамблей, экскурсионные гостиные, светозвуковую панораму на площади Регистан, дегустационные залы и подвалы вин завода имени Ховренко и т.д. (Таблица 1).

Таблица 1
Индустрия досуга и развлечений по Самарканду¹

№	Виды развлечений
1	Посещение площади Регистан — центральная точка Самарканда с архитектурным ансамблем медресе Улугбека, Шердор и Тиллякори
2	Экскурсия по ансамблю Шахи-Зинда — прогулка среди комплекса мавзолеев с уникальной керамической отделкой.
3	Осмотр мавзолея Гур-Эмир — усыпальница Тимуридов с богатым убранством и историей.
4	Прогулка по мечети Биби-Ханым — одна из крупнейших средневековых мечетей с великолепной архитектурой.
5	Посещение Сиабского базара — старейший рынок города, где можно купить фрукты, сухофрукты, специи и сувениры.
6	Экскурсия на городище Афрасиаб — археологический памятник с более чем 3000-летней историей.
7	Мастер-класс на бумажной фабрике «Мерос» — традиционная технология изготовления бумаги из тутовника и сувениры из местного материала.
8	Посещение этнопарка «Вечный город» — миниатюрная реконструкция восточного города эпохи Шелкового пути с ремесленными мастерскими.
9	Дегустация вин в дегустационном зале винзавода Хорвенко — знакомство с самаркандскими сортами вин и экскурсия по подвалам.
10	Прогулка на прогулочных катерах по гребному каналу — аренда лодки для прогулки по водной артерии города.
11	Вечернее светозвуковое шоу на площади Регистан — мультимедийная постановка с подсветкой архитектурных памятников.
12	Экскурсия в музей истории «Афрасиаб» — экспозиция, посвящённая археологическим находкам древнего Самарканда.
13	Посещение этнографического музея им. Мелик-Ака — частный музей, отражающий культуру и быт узбекских ремёсел.
14	Просмотр традиционных театральных представлений (драматический театр им. Хамзы, театр исторического костюма) — классические постановки и реконструкции.
15	Участие в кукольном спектакле в кукольном театре Самарканда — семейный формат досуга для детей и взрослых.
16	Шоу светомузыкального фонтана в Самарканде

¹ Источник: разработано автором.

17	Экскурсия на ковровую фабрику «Худжум» — мастер-класс по изготовлению шелковых ковров и знакомство с технологией узорного ткачества.
18	Прогулка по Центральному парку отдыха имени Алишера Навои — зелёная зона с детскими площадками, беговыми дорожками и кафе.
19	Посещение мавзолея Имама Матуриди — историческое и религиозное место с благоустроенной прилегающей территорией.
20	Просмотр национального мюзикла «Бешик туйи» в Рухабаде — театрализованное представление с национальной музыкой и костюмами.
21	Гуляние по ул. Ислама Каримова в вечерний турсезон («Вечерний Самарканд») — прогулка по набережной с уличными музыкантами и лавочками.
22	Прогулка по обсерватории Улугбека — посещение реконструированного астрономического комплекса XIV века и музейной экспозиции.
23	Кулинарный мастер-класс по приготовлению самаркандского плова — обучение приготовлению классического самаркандского плова.
24	Экскурсия в православный собор Святителя Алексия Московского — знакомство с архитектурой и историей русской православной общины Самарканда.
25	Однодневный тур в Шахрисабз — поездка к архитектурным памятникам и крепости Ак-Сарай (частная экскурсия).
26	Поездка в Фанские горы (горные тропы, озёра Хафткуль) — активный отдых с гидом из Самарканда.
27	Экскурсия на винодельню «Багизаган» — путешествие в районный центр Багизаган и знакомство с процессом виноделия
28	Посещение ремесленного посёлка Конирил (концерт, мастер-классы) — знакомство с ткачеством, гончарным делом и производством национальных сувениров.
29	Участие в праздновании Навруза на Сиабском базаре — традиционный фестиваль, уличные концерты и дегустации национальных блюд.
30	Пешие и велопоголки по исторической части города (улица Регистанская, район Биби-Ханым, квартал старого города) — самостоятельный или групповой тур с гидом.

Предложенный перечень из 30 видов досуга в Самарканде демонстрирует удивительное сочетание историко-культурного наследия, современных развлечений и развивающихся форм отдыха, что наглядно отражает статус города как одного из крупных туристических и культурных центров Узбекистана. Во-первых, значительную долю списка занимают экскурсионные продукты, связанные с архитектурными памятниками: посещение ансамблей Регистан, Шахи-Зинда, Гур-Эмира, мечети Биби-Ханым и городской обсерватории Улугбека. Эти туры ориентированы на туристов, интересующихся историей и художественными памятниками, – причём экскурсии зачастую сопровождаются элементами мультимедиа (например, светозвуковое шоу на площади Регистан), что добавляет современную «изюминку» к классическому знакомству с древними постройками. Мастер-классы (бумажная фабрика «Мерос», ковровая фабрика «Худжум», кулинарный центр плова) создают интерактивный формат, позволяющий гостям погрузиться в ремесленные и гастрономические традиции региона, а также уводят мегаполисный туризм от «просто смотровых площадок» к более глубокому личному опыту.

Во-вторых, тех, кто предпочитает культуру «живую», привлекают театральные постановки и концерты: здесь представлены драматический театр им. Хамзы, Русский драмтеатр им. А. П. Чехова, театр кукол и театр исторического костюма «Эл Мероси». Национальный мюзикл «Бешик туйи» в Рухабаде и кукольные спектакли предоставляют возможности семейного отдыха и знакомят с фольклорной и музыкальной традицией региона. В своем ансамбле эти площадки также организуют фестивали, тематические вечера и образовательные программы, что позволяет не только сохранить театральную жизнь города, но и расширить ее аудиторию за счет разнообразия жанров (от кукольного театра до исторических реконструкций). Таким образом, Самарканд явно позиционирует себя не только как «музей под открытым небом», но и как живой культурный хаб.

Музеи (этнографический музей им. Мелик-Ака, музей истории «Афрасиаб» и др.), а также специализированные выставки в Арт-галерее «Чорсу» и дегустационные залы винзаводов отличаются глубиной охвата: они не ограничиваются демонстрацией экспонатов, но и снабжены образовательными и интерактивными программами (лекции, экскурсии с дегустациями). В этом списке чётко прослеживается тренд на сочетание «готовых экспозиций» с активным участием посетителя – будь то мастер-класс по виноделию или лекция по археологии. Популярность подобных форматов подтверждается и цифрами посещаемости: несмотря на глобальные вызовы (пандемии, экономические колебания), уже в 2024–2025 годах музеи Самарканда демонстрировали стабильно высокий интерес широкой публики.

Не менее заметно в списке присутствия мероприятий под открытым небом и в окрестностях города: прогулки по гребному каналу на катерах, пешие и велотуры по исторической части Самарканда, поездки в Фанские горы или однодневный тур в Шахрисабз. Это формирует образ региона как точки притяжения не только для ценителей истории, но и для любителей активного отдыха. Наличие таких опций позволяет туристам комбинировать городской осмотр с выездами в природные зоны, что особенно востребовано в тёплое время года и способствует разгрузке центра города, привлекая турпоток в более удалённые уголки области.

Гастрономический туризм здесь представлен мастер-классами по приготовлению плова, дегустациями местных вин и вечерними гуляниями на тематических праздниках (например, Навруз на Сиабском базаре или «Вечерний Самарканд» на набережной). Комбинация «еда + традиции» создаёт дополнительный стимул для посещения Самарканда: туристы получают возможность не только попробовать блюда местной кухни, но и узнать историю их возникновения, что усиливает эмоциональную связь с культурой региона.

Наконец, современный формат досуга – это посещение этнопарка «Вечный город», Арт-галерей и участие в современных художественных мероприятиях. Они призваны удовлетворить интерес молодёжи и творческой интеллигенции, а также способствуют развитию локальных художников и ремесленников. В совокупности все эти виды досуга показывают, что Самарканд последовательно расширяет возможности туристов и горожан: здесь вместе уживаются глубокая историческая традиция, современные культурные проекты и активный отдых на природе.

Такая картина свидетельствует о том, что Самарканд по-прежнему остаётся главным магнитом для иностранных туристов: несмотря на общее ускорение потока в масштабах всей Республики, именно Самарканд демонстрирует опережающую динамику в первые два года восстановления, а затем сохраняет стабильную и значимую позицию.

Высокие темпы роста въездного туризма в Самарканд обуславливаются сразу несколькими факторами:

- Уникальное культурно-историческое наследие. Достопримечательности Самарканда - от ансамбля Регистан до могилы Тимура - остаются главной точкой притяжения для гостей, стремящихся увидеть подлинные памятники восточной архитектуры и истории Шелкового пути.

- Развитая транспортная инфраструктура. В 2022–2023 годах произошёл значительный рост числа прямых авиарейсов и туристических чартеров, что сделало Самарканд более доступным для путешественников из Европы, Азии и СНГ. Увеличение рейсов аэропорта, реконструкция железнодорожных и автомобильных магистралей снизили «порог входа» для туристов.

- Активная маркетинговая и событийная политика. Проведение международных форумов, фестивалей и молодежных культурных проектов привлекло внимание СМИ и блогеров, а масштабные рекламные кампании в социальных сетях усилили информационный фон о возможностях Самарканда как круглогодичного туристического направления.

- Улучшение качества туристических услуг. За счёт реконструкции и открытия новых гостиниц, реставрации исторических зданий под отели и гестхаусы, а также повышения квалификации гидов и экскурсоводов, Самарканд стал более конкурентоспособным и привлекательным по сравнению с другими городами района.

Стоит отметить, что доля Самарканда в общем въездном туризме впервые превысила отметку в 30 % в 2024 году и лишь незначительно скорректировалась в 2025 (до 28,1 %). Это указывает на то, что хотя другие регионы Узбекистана также вносят всё более ощутимый вклад в развитие туристической отрасли, Самарканд по-прежнему выступает её «сердцем»: именно сюда приезжает каждый четвёртый - пятый иностранный гость страны.

Таким образом, анализ позволяет сделать следующие ключевые выводы:

- восстановление турпотоков после пандемии произошло быстрее всего в Самарканде; в 2023 году город показал опережающий рост по сравнению с общенациональной динамикой;

- несмотря на то, что темп роста туристических визитов в Самарканд замедлился в 2024 году, доля города в общем объёме въездного туризма осталась высокой - выше четверти всех визитов;

- для дальнейшего развития индустрии гостеприимства и привлечения ещё большего числа иностранных гостей необходимо обращать внимание на разнообразные формы туризма (культурно-познавательный, событийный, гастрономический), усиливать работу по цифровому продвижению и продолжать совершенствовать качество сервиса как в самом Самарканде, так и в пригородных районах.

В целом данные свидетельствуют о том, что Самарканд остаётся ключевым драйвером въездного туризма Узбекистана на протяжении трёх лет: при устойчивом росте отрасли именно на него приходится значительная доля всех иностранных визитов, а опережающая динамика в первые два года восстановления показывает, что и в дальнейшем Самарканд будет определять общую траекторию развития международного туризма в стране.

Однако полноценное раскрытие потенциала возможно только при комплексном подходе, включающем модернизацию инфраструктуры, развитие человеческого капитала, цифровизацию и эффективное институциональное управление.

Для устойчивого развития культурного туризма в Самаркандской области необходимы:

- создание современной системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в сфере туризма, включая внедрение профессиональных образовательных стандартов с ориентацией на культурную специфику региона;
- разработка учебных программ, предусматривающих активную практическую подготовку: экскурсионные тренинги, внутрифирменные стажировки, мастер-классы по работе с культурным наследием;
- реализация программ повышения квалификации для менеджеров туристско-культурного сектора, включая международные стажировки и участие в образовательных грантах;
- активное продвижение культурного туризма во внесезонный период путём организации зимних фестивалей, театральных форумов, выставок и ярмарок народных ремёсел;
- выработка сбалансированной ценовой политики для отелей и туристических объектов Самаркандской области с учётом качества и доступности услуг;
- наделение органов местной власти и Государственного комитета Республики Узбекистан по развитию туризма полномочиями по проведению маркетинговых исследований, мониторинга спроса и формированию единой стратегии развития культурного туризма;
- модернизация инфраструктуры размещения: подключение гостиниц к высокоскоростному интернету, создание современных инфоцентров, цифровых аудиогидов и мобильных приложений;
- разработка и внедрение системы сертификации и классификации гостиничных услуг на основе лучших мировых практик;
- обеспечение безопасности туристов, особенно в малых гостиницах, путём внедрения стандартов санитарии, видеонаблюдения, противопожарных и охранных систем;
- расширение спектра дополнительных культурных услуг: мастер-классы по ремёслам, гастрономии, спектакли, экскурсии по новым маршрутам и взаимодействие с местным населением.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Внедрение данных рекомендаций позволит не только укрепить культурный туризм в Самаркандской области, но и превратить его в одну из ведущих отраслей региональной экономики. Это приведёт к росту занятости населения, развитию инфраструктуры, повышению качества жизни и формированию устойчивого культурного имиджа региона на международной арене. Культурный туризм станет не только источником доходов, но и средством сохранения самобытной истории, традиций и духовных ценностей Узбекистана.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Тўхлиев И.С., Қудратов Ғ.Х., Пардаев М.Қ. Туризмни режалаштириш. Дарслик.-Тошкент, «Иқтисодиёт-молия» нашриёти. 2010.-254 бет.
2. BMT Jahon sayyohlik tashkiloti bosh kotibi Taleb Rifaining YUNVTO Ijroiya kengashi 99-sessiyasining ochilish marosimidagi nutqi. // Mohiyat, 2014, 3 oktabr, № 40.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 27.07.2023-yildagi “Turizm yo‘nalishidagi islohotlarni yanada jadallashtirish va sohada davlat boshqaruvi tizimini samarali tashkil qilish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-238-sonli qarori // URL: <https://lex.uz/uz/docs/-6549286>
4. I.S.Tuxliyev, S.A.Abduxamidov. Turizm: nazariya va amaliyot. – T.: «Fan va texnologiya», 2018. – 412 b.
5. Азар В.И., Туманов С.Ю. Экономика туристского рынка. - М.: ИПКГ, 1998. – 239 с.
6. Кабушкин Н.И. Менеджмент туризма: Учебник. 4е изд., стереотип. Мн.: Новое знание, 2004. – 409 с.
7. Жукова М.А. Менеджмент в туристском бизнесе: учебное пособие. 2-е изд., стер. М.:КНОРУС, 2006. - 193 с.
8. Общегосударственный классификатор услуг Республики Узбекистан, утвержден и введен в действие постановлением Агентства «Узстандарт» от 12 мая 2006 года, № 05.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Hasan MAQSUDOV

2026. № 6/4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>